

MIGALHAS DE PESO

Home > De Peso > As memórias póstumas da "Ação Moneytória"

As memórias póstumas da "Ação Moneytória"

Alan Duarte Villas Boas

Aos vermes que primeiro roeram as frias laudas da minha tese, "Ação Moneytória", para ignorá-la, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas!

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Atualizado em 8 de maio de 2026 14:50

Compartilhar

Comentar

Siga-nos no Google News

A - A +

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pela **decisão x** ou pela **decisão y**.

Suposto o uso vulgar seja começar pelo ajuizamento, **preferi adotar a marcha inversa**.

Vejam bem, não sou uma **ação monitória** viva que por acaso morreu, sou uma **"ação moneytória" natimorta, um monstro processual** que já nasceu sem respirar.

Fui concebida nos porões assépticos e prolixos da FEC, leiam o contrário. Não nasci de uma **"prova escrita robusta"**, como queria o ingênuo legislador no **art. 700 do CPC**.

Que nada!

Nasci de um maravilhoso **"Ctrl+C e Ctrl+V jurídico"**. Fui gerada a **partir de planilhas unilaterais, contratos de adesão sem assinatura e uma pitada de juros capitalizados que ninguém sabe de onde vieram**. O meu destino era glorioso, eu seria a perfeita máquina de lavagem de provas nulas.

A minha juventude foi cheia de arrogância. **Eu esperava apenas o silêncio do réu.**

Ah, o silêncio! A embriaguez da revelia!

Eu contava com a alquimia processual do art. 701, § 2º, do CPC. Bastava o devedor não embargar, **e ipso iure - puf!** Aquele amontoado de papel sem liquidez se transformaria em um **título executivo blindado pelo verniz da coisa julgada.**

Meus patronos, inebriados por essa **"tecnicidade estéril"**, já clamavam por **Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper!**

Queriam o sangue! A conta bancária e até a justiça gratuita do pobre coitado, num ato de extrema beligerância.

Mas, como ensina a vida, a soberba precede a queda.

No meio do meu caminho não **havia uma pedra, havia um doutor com uma tese**. O **executado** não veio com choramingos, **veio armado com humanidade e a Constituição!**

De repente, a minha nudez probatória foi exposta. Fui dissecada. O advogado, com olhos de Grafotecnoscopista, olhou para o meu "contrato" e perguntou ao juiz, **"Qual a base de cálculo? A base falsa da planilha ou a nula do contrato?"**.

Senti um calafrio nas minhas laudas digitais. Os meus criadores, acuados e sem terem o que responder, **limitaram-se a gritar e a exigir meu prosseguimento**, afinal, quem escreve demais e prova de menos tenta vencer no grito, não no direito. **Ignoraram a tese de nulidade, pois sabiam que contra ela não havia contra-argumento. Pediram para o juiz me salvar.**

E o juiz? Ah, o juiz... Pobre magistrado. Encurralado em uma bifurcação entre a nulidade irrefutável do réu e a completa

desordem da minha autora, ele hesitou. Faltou-lhe, peço perdão, a coragem para me extinguir sumariamente, mas também perdeu a audácia de me dar procedência.

O que ele fez? Capitulou.

Ele não me matou com uma sentença de mérito, ele me enterrou vivo em uma **"válvula de escape"**. Invocou a suspensão por ausência de bens do art. 921 do CPC. Colocou-me em estado de **"hibernação processual"**, uma verdadeira fuga da prestação jurisdicional.

E aqui estou eu, **no limbo do arquivo morto**, aguardando o pó do tempo **e a inexorável prescrição intercorrente**. De 1 a 3 anos, serei apenas poeira digital nos servidores do Tribunal. O juiz perdeu sua autoridade para me executar, e a Caixa perdeu seu direito de exigir.

Termino estas memórias lembrando, **"Ao vencedor, as batatas; ao vencido, ódio ou compaixão"**. Mas no meu caso, deixo apenas o conselho aos bancos, da próxima vez tentem, ao menos pegar uma assinatura antes de brincar com este jurista, que ensinará outros juristas!

★ Alan Duarte Villas Boas

Jurista, Estrategista Legal. Membro do IBDFAM e da AASP. Autor de mais de 40 artigos técnicos publicados na AASP, IBDFAM e no Migalhas.

Siga-nos no News

VEJA TAMBÉM

O sistema tricameral

Alan Duarte Villas Boas

A advocacia e o estudo profundo me ensinaram uma dura realidade: No Brasil, a lei muitas vezes nasce como um fóssil jurídico.

Quem quer o aviãozinho?! Onde está a dare de Silvio Santos?

Alan Duarte Villas Boas

Em tempos de discussões sobre reformas tributárias e justiça fiscal, uma pergunta de R\$ 1,9 bilhão não quer calar nos bastidores jurídicos?!

A união estável virtual

Alan Duarte Villas Boas

Este artigo desenvolve a tese de que a união estável virtual existe como fenômeno jurídico emergente.

Genealogia do poder algorítmico e o dever constitucional do jurista

Alan Duarte Villas Boas

O presente artigo investiga a arquitetura de poder que emerge no ambiente digital.

A Torre de Babel Jurisprudencial

Alan Duarte Villas Boas

O CPC de 2015, em conjunto com reformas constitucionais como a EC 125/22, nasceu sob a égide de uma promessa: a de transformar o STJ em uma genuína.

O suplicio virtual

Alan Duarte Villas Boas

A obra "1984" de George Orwell transcende a mera ficção. Oferece uma lente de diagnóstico para as patologias do poder.

De volta para o futuro

Alan Duarte Villas Boas

O movimento de codificação prometia segurança através de uma lei clara. Contudo, o mundo atual, marcado pela fluidez e transitoriedade dos arranjos afetivos, não cabe mais nesse modelo.

A crise da codificação em tempos líquidos

Alan Duarte Villas Boas

O Direito de Família brasileiro vive sob uma tensão.

Os feudos judiciais

Alan Duarte Villas Boas

O magistrado aplicaria a si mesmo a máxima de sua decisão? Ele se submeteria à humilhação e à constatação documental de sua pobreza perante o Estado?

A política do "big stick" na saúde suplementar

Alan Duarte Villas Boas

O Brasil vive um paradoxo. Possuímos um dos maiores sistemas de saúde universal do mundo, o SUS, um diamante institucional.

EDITORIAS

Migalhas Quentes
Migalhas de Peso
Colunas
Migalhas Amanhecidas
Agenda
Mercado de Trabalho
Migalhas dos Leitores
Pílulas
TV Migalhas
Migalhas Literárias
Dicionário de Péssimas Expressões

SERVIÇOS

Academia
Autores
Migalheiro VIP
Correspondentes
Escritórios Migalhas
Eventos Migalhas
Livraria
Precatórios
Webinar

ESPECIAIS

#covid19
dr. Pintassilgo
Lula Fala
Vazamentos Lava Jato

MIGALHEIRO

Central do Migalheiro
Fale Conosco
Apoiadores
Fomentadores
Perguntas Frequentes
Termos de Uso
Quem Somos

MIGALHAS NAS REDES

ISSN 1983-392X

